

3. Каримова Н. Психологические аспекты внедрения инновационных технологий // Журнал «Образование и инновации». – 2023. – №4. – С. 45–52.
4. Холматова Д.В. Роль инновационных технологий в современных педагогических подходах // Педагогическое образование и практика. – 2024. – №2. – С. 73–80.
5. Сластенин В.А., Подласый И.П. Педагогика: Учебное пособие. – Москва: Академия, 2021. – 320 с.
6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2022. – 368 с.
7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – Москва: Народное образование, 2020. – 255 с.
8. Ivanov A.A., Petrova N.V. Innovative Methods in Modern Higher Education // International Journal of Pedagogical Innovations. – 2022. – Vol. 14, No. 2. – P. 110–119.
9. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. Cooperative Learning and College Teaching: Innovation and Practice // Journal of Educational Research. – 2021. – Vol. 18, No. 3. – P. 25–34.
10. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. – E-Learning Space, 2020. – URL: <https://www.elearnspace.org> (дата обращения: 01.11.2025).
11. UNESCO. Education for Sustainable Development and Innovation in Higher Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2023. – 154 p.

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Убайдуллаева Шарофат Гулом кизи

докторант Бухарского государственного педагогического института,
Бухара, Республики Узбекистан
sharofatubaydullayeva9899@gmail.com

Аннотация: В данной статье научно-теоретически проанализирована роль информационной культуры в обществе и системе образования в эпоху глобализации и цифровой трансформации. Информационная культура определяется как способность человека искать, анализировать, критически оценивать, обрабатывать и распространять информацию в соответствии с этическими нормами. В исследовании сопоставлены научные подходы западных, российских и узбекских ученых к информационной культуре и обосновано, что это понятие охватывает многогранные элементы - информационную грамотность, технологическую компетентность, информационную этику и критическое мышление.

Ключевые слова: информационная культура, цифровая грамотность, медиаграмотность, информационная безопасность, начальное образование, цифровая трансформация, критическое мышление, информационная этика, ИКТ, компетенция учителя, цифровая культура, информационное пространство, педагогический процесс, цифровая компетенция, интерактивное обучение.

THE NECESSITY OF FORMING AN INFORMATION CULTURE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN A DIGITAL SOCIETY

Ubaydullaeva Sharofat Gulom kizi

Basic doctoral student of Bukhara State Pedagogical Institute
sharofatubaydullayeva9899@gmail.com

Annotation: This article analyzes the role of information culture in society and the education system in the era of globalization and digital transformation from a scientific and theoretical point of view. Information culture is defined as a person's ability to search for, analyze, critically evaluate, process, and disseminate information in accordance with ethical norms. The study compares the scientific approaches of Western, Russian, and Uzbek scholars to information culture and substantiates the multifaceted nature of this concept - information literacy, technological competence, information ethics, and elements of critical thinking.

Keywords: information culture, digital literacy, media literacy, information security, primary education, digital transformation, critical thinking, information ethics, ICT, teacher competence, digital culture, information space, pedagogical process, digital competence, interactive learning

RAQAMLI JAMIYATDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZARURIYATI

Ubaydullayeva Sharofat G'ulom qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti
sharofatubaydullayeva9899@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv va raqamli transformatsiya davrida axborot madaniyatining jamiyat va ta'lim tizimidagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Axborot madaniyati shaxsning axborotni izlash, tahlil qilish, tanqidiy baholash, qayta ishlash va axloqiy me'yorlarga muvofiq tarqatish qobiliyati sifatida izohlanadi. Tadqiqotda G'arb, rus va o'zbek olimlarining axborot madaniyati bo'yicha ilmiy yondashuvlari solishtirilgan hamda ushbu tushunchaning ko'p qirrali — axborot savodxonligi, texnologik kompetensiya, axborot etikasi va tanqidiy fikrlash elementlarini qamrab olishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: axborot madaniyati, raqamli savodxonlik, media savodxonlik, axborot xavfsizligi, boshlang'ich ta'lim, raqamli transformatsiya, tanqidiy fikrlash, axborot etikasi, AKT, o'qituvchi kompetensiyasi, raqamli madaniyat, axborot makoni, pedagogik jarayon, raqamli kompetensiya, interaktiv o'qitish

Введение. В нынешнюю эпоху глобализации и цифровой трансформации информационная культура приобретает решающее значение во всех сферах жизни общества. В начале XXI века в результате стремительного развития информационных технологий меняется повседневная деятельность человека, образ мышления, культура общения и даже система ценностей. Поэтому информационная культура теперь рассматривается не только как личная потребность, но и как социальная необходимость. В современных исследованиях информационная культура трактуется как интегративная компетенция, включающая в себя навыки поиска, анализа, критической оценки, обработки и ответственного распространения информации гражданами. Такая культура гарантирует, что человек может найти правильное направление в медиaprостранстве, обеспечить информационную безопасность и сформировать активную гражданскую позицию как сознательного потребителя. В Республике Узбекистан в рамках "Стратегии цифрового развития - 2030" и "Концепции информационной безопасности" (2022) повышение информационной культуры определено как одно из приоритетных направлений государственной политики. Потому что информационная культура играет важную роль в укреплении основ гражданского общества, обеспечении справедливости, открытости и достоверности в информационной сфере. Отсутствие информационной культуры усугубляет такие негативные явления в обществе, как дезинформация, манипуляции, киберпреступления, кризис идей и ценностей. Поэтому сегодня развитие медиаграмотности, информационной этики и цифровой культуры рассматривается как актуальная задача на глобальном уровне.

Анализ литературы и методология. Устойчивое развитие современного общества тесно связано с подготовкой молодого поколения к самостоятельной и ответственной деятельности в цифровой среде. С этой точки зрения формирование у учащихся элементов информационной культуры с этапа начального образования создает основу для их дальнейшего интеллектуального и социального роста. Роль учителя заключается не только в обучении техническим навыкам, но и в воспитании морально-этического отношения к информации. Значение информационной культуры в обществе заключается в следующем:

Таким образом, развитие информационной культуры - это не только технологический, но и социальный, духовный и образовательный процесс, который является одним из основных факторов обеспечения интеллектуального потенциала и информационной безопасности современного общества.

Анализ научных источников показывает, что существуют различные подходы к понятию «информационная культура». В то время как западные ученые в основном подчеркивают аспекты информационной грамотности и критического мышления, русские и узбекские ученые интерпретируют это понятие с точки зрения личностного развития и педагогического процесса. Например, В.А. Извозчиков рассматривает информационную культуру как систему знаний, умений и навыков человека в работе с информацией, то есть обосновывает навыковой аспект этого понятия. [2, 47-с.] Э.С. Полат особо отмечает способность использовать средства ИКТ в образовательном процессе, что делает акцент на технологическом компоненте. [3, 16-с.] Подход узбекского ученого Д. Каримовой шире: она связывает информационную культуру с социальной ответственностью, критическим мышлением и моральными нормами. [4, 115-с.] Анализ подходов этих авторов показывает, что информационная культура - это не только технический навык, но и комплексное понятие, охватывающее нравственную, социальную и интеллектуальную деятельность. Следовательно, его формирование не должно ограничиваться только уроками информатики или использованием технических средств. Она должна осуществляться интегрированно во всех направлениях образования - в процессах чтения, письма, мышления, общения, анализа. Анализ также показывает, что формирование информационной культуры напрямую связано с возрастными особенностями. Для учащихся начальных классов этот процесс более эффективен, если он организован через игры, картинки, видео и интерактивные задания. Потому что в этом возрасте мышление ребенка формируется посредством образного и зрительного восприятия.

Поэтому информационная культура в начальном образовании:

- с одной стороны, обучает начальному этапу работы с информацией;
- с другой стороны, прививает соблюдение социальных и этических норм при использовании информации.

Соответственно, сущность информационной культуры выражается следующим образом: Информационная культура - это способность человека сознательно действовать в информационном пространстве, выбирать достоверную информацию, применять ее на основе этических норм, эффективно и безопасно использовать информационно-коммуникационные средства, а также многогранное педагогическое явление, включающее в себя информационную грамотность, технологическую грамотность, информационную этику и элементы критического мышления. Процесс его формирования в начальном образовании тесно связан с развитием мышления, социализацией и нравственными ценностями ребенка. Учитель участвует в этом процессе в качестве ориентира и образца, то есть он не только дает технологические знания, но и формирует у учащихся культурное и ответственное отношение к информации. Поэтому формирование информационной культуры является социально-педагогической необходимостью, неотъемлемым условием воспитания зрелой, сознательной и нравственно совершенной личности в цифровом обществе.

Формирование информационной культуры в начальной школе охватывает следующие направления:

Навык выбора информации	<i>ребенок учится целенаправленному отбору информации</i>
Цифровая безопасность	<i>умеет защищать свои личные данные в интернете</i>
Эффективное использование технологий	<i>через образовательные программы развиваются навыки самостоятельного обучения</i>
Формирование информационной этики	<i>в онлайн-среде формируются привычки культурного общения</i>

В новых исследованиях подчеркивается, что раннее развитие цифровой грамотности положительно влияет не только на обучение ребенка, но и на творческое мышление, социально-эмоциональное равновесие и способности к самовыражению. Таким образом, формирование информационной культуры в начальных классах - это процесс развития не только технических

навыков, но и ответственного отношения к информации, критического мышления, цифрового поведения, основанного на нравственных ценностях. Это является важным условием воспитания молодого поколения как активного и сознательного члена современного общества. Поэтапное внедрение предмета «Информационные технологии» для учащихся начальных классов с 2021 года, а также модули проекта «1 миллион программистов», ориентированные на начальное образование, являются доказательством системных реформ в этом направлении. Эти реформы предусматривают развитие компонентов информационной культуры - критического отношения к информации, цифровой гигиены, информационной этики и ответственного онлайн-поведения. В системе образования Узбекистана созданы упрощенные, соответствующие возрасту учебники по информационным технологиям для учащихся начальных классов, в которых широко используются визуальные материалы, игровые задания, картинки, иконки. Это создает интересную и мотивационную среду обучения, соответствующую возрастным особенностям учащихся.

Заключение. Исследования показывают, что такой подход служит формированию у детей не только технических навыков, но и ответственного, нравственного и критического отношения к информации. Также уровень информационной культуры учителей является решающим фактором в формировании цифровой компетенции учащихся. Поэтапное внедрение информационных технологий в систему образования Узбекистана, создание программ развития цифровых компетенций для учителей, использование интерактивных и визуальных учебных материалов дают важные положительные результаты. Это создает основу для воспитания молодого поколения, которое отвечает требованиям цифрового общества, мыслит независимо, ответственно и осознанно относится к информации. Следовательно, формирование информационной культуры в начальном образовании - это не только технологический процесс, но и комплексная педагогическая задача воспитательного, духовного и социального значения.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан. (2020). О Стратегии цифрового развития - 2030. Ташкент.
2. Извозчиков, В.А. (2002). Информационная культура личности. Москва: Изд-во МГУ.
3. Полат, Е.С. (2010). Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва: Академия.
4. Каримова Д. (2018). Методика формирования информационной культуры в начальном образовании. Ташкент: Издательство ТГПУ.
5. Мамараджабов М., Умарова З., Саидова З., Новоселов С. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности. - Ташкент: 2024 - 132 с. Учебное пособие.
6. Кенжабаев А.Т., Икрамов М.М., Алланазаров А.Ш. Информационно-коммуникационные технологии - Ташкент: Издательство Национального общества философов Узбекистана, 2017. - 408 с. учеб. пособие.
7. Ш.Ш.Адинаев, Ж.И.Самандаров. Безопасность информации и Интернета. Учебное пособие. -Т.: Издательство «LAVITA PRINT», 2025. 168 с.

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Суюнов Н.Т.

Магистр 3-курс КФУ

nuriddinsuyunov77@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрен процесс развития частных средних образовательных учреждений в Республике Узбекистан. Особое внимание уделяется изучению требований, предъявляемых к частному среднему образованию, изучены преимущества и факторы, влияющие на их деятельность. Результаты исследования могут служить основой для принятия обоснованных решений по оптимизации системы частного среднего образования и повышению его качества.

Ключевые слова: процесс развития, инновации, конкурентоспособность, стратегии, частное образование, среднее образование, образовательные учреждения, Республика Узбекистан.

DEVELOPMENT OF PRIVATE SECONDARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN